

Esferas corrugadas de SiO_2 con porosidad jerárquica como soportes eficientes para Catalizadores Nanoestructurados

Keyla M. Fuentes^{1,2*}, Diego Onna^{3,4}, Lucy Coria-Oriundo⁴, Margarita Sánchez-Dominuez², Sara Aldable-Bilmes⁴

¹ Spora Biotech, Rengo, Chile.

² Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S. C. (CIMAV), Unidad Monterrey, México.

³ Instituto de Nanosistemas, Universidad Nacional de San Martín (INS-UNSAM), Buenos Aires, Argentina.

⁴ INQUIMAE, Universidad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

*Correo electrónico: kfuentes@sporabiotech.com

Resumen

Los materiales con porosidad jerárquica meso- macroporosa son muy eficientes como soporte de nanocatalizadores. Además de proporcionar elevadas áreas específicas para la adsorción (mesoporos), las entradas macroporosas permiten el acceso de los reactivos a los sitios activos una vez formadas las nanopartículas catalíticas. En este trabajo de difusión se mostrarán dos ejemplos en los que se emplearon esferas de óxido de silicio con porosidad jerárquica como soporte: en un caso son nanopartículas de óxido de titanio usadas en fotocatalisis y en otra, una lacasa recombinante empleada en biocatalisis. Para ambas aplicaciones, se empleó violeta cristal como contaminante modelo.

Palabras clave: porosidad jerárquica, nanocatalizadores, soportes porosos

Abstract

Materials with hierarchical porosity (meso-macroporous) are very efficient supports for nanocatalysts. They provide high specific areas for adsorption (mesopores) and, through the macroporous entrances they allow the access of the reagents to the active sites once the catalytic nanoparticles have been formed. This work will show two examples of applications in which silicon oxide spheres with hierarchical porosity were used as support: one example is for titanium oxide nanoparticles used in photocatalysis and, the second for a recombinant laccase used for biocatalysis. In both applications crystal violet was used as target pollutant.

Keywords: hierarchical porosity, nanocatalysts, porous supports

Highlights

La porosidad jerárquica aloja nanopartículas catalíticas sin perder el acceso al sistema poroso.

El tamaño del soporte puede regularse para su fácil recuperación y reuso.

La versatilidad del soporte permite su aplicación en diversos procesos catalíticos.

Resumen Gráfico

Introducción

Los adsorbentes mesoporosos a base de sílice son candidatos interesantes debido a su capacidad de adsorción, áreas específicas elevadas, estabilidad mecánica y térmica, distribución uniforme de poros, tamaño de poro ajustable y posibilidad de funcionalización de la superficie [1,2]. Sin embargo, cuando los materiales presentan múltiples niveles de porosidad integrados en una única estructura (materiales porosos con estructura jerárquica) tienen la ventaja de que los micro y mesoporos proporcionan selectividad de tamaño y forma para moléculas huésped, mientras que los macroporos favorecen la difusión y accesibilidad de dichas moléculas [3]. La necesidad de materiales porosos diseñados a medida ha motivado el diseño de sílice con porosidad meso/macro. Se han reportados diferentes enfoques sintéticos para lograr esta distribución de tamaños [4], la mayoría de ellos se basan en reacciones sol-gel ocurridas en interfaces líquidas en las que se emplean moléculas anfifílicas (tensoactivos) como plantillas [5–7]. Un ejemplo interesante son las llamadas nanosílicas fibrosas dendríticas (DFNS) [19-21], como las esferas KCC-1 (KAUST Catalysis Center-1) que han demostrado gran potencial en distintas aplicaciones como catálisis, fotocatalisis, adsorción de ADN, captura de CO₂, dispositivos ópticos, administración de fármacos, etc. [8]. Estos materiales también han sido denominados como sílice corrugada (*w*-SiO₂, por sus siglas en inglés). Siendo este el término que se empleará en el resto del trabajo.

En la Figura 1 se muestran las características morfológicas y texturales de la estructura fibrosa de las esferas de *w*-SiO₂. La imagen de microscopía electrónica de transmisión (MET) revela un núcleo oscuro rodeado por una cáscara más porosa (Figura 1a). A diferencia de la distribución de poros cilíndricos de otros

soportes de sílice mesoporosos más comunes como la MCM-41 y la SBA-15, estas esferas tienen poros orientados radialmente cuyo diámetro aumenta desde el centro de la esfera.

Figura 1. a) Imagen MET de una esfera de *w*-SiO₂ con escala de 200 nm, b) Imagen MEB de las mismas esferas (escala de 200 nm), inset: imagen MEB con escala de 500 nm, c) Isotherma de adsorción-desorción de N₂ a 77K y d) Distribución de tamaños de poros por el método BJH.

Las imágenes de microscopía electrónica de barrido (MEB) muestran una distribución estrecha del tamaño de partícula, y en la superficie de cada esfera se presentan cavidades con una amplia distribución de tamaños, limitada por paredes plegadas (Figura 1b). La isoterma de adsorción-desorción de nitrógeno asociada a este tipo de estructuras se muestra en la Figura 1c y podría clasificarse como una isoterma de tipo IV con un loop de histéresis tipo H3. Algunos ejemplos de materiales con histéresis H3, se han descrito como agregados no rígidos de partículas en forma de placa con poros en forma de hendidura [9]. Estas partículas tienen una estructura porosa compleja con poros de 3,5 nm, resultante de las micelas del tensoactivo que definen la estructura de mesoporos de las paredes [10], además de una amplia distribución de poros (usualmente entre 5 y 150 nm) relacionados con la estructura laminar que se despliega hacia la superficie de la

partícula. Según se deriva del análisis de poros por BJH (Figura 1d).

Este tipo de morfología con canales orientados radialmente se puede obtener usando medios de reacción confinados ternarios compuestos por un tensioactivo y un co-tensioactivo, un hidrocarburo y agua. En el caso de las partículas mostradas anteriormente, el medio está compuesto por bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB) y 1-butanol, ciclohexano y agua. Por lo general, las fuentes de silicio son alcóxidos, como el tetraetilortosilicato (TEOS). El sistema agua- tensioactivo (+co-tensioactivo)- aceite puede presentar uno o más fases en función de la composición química. Por ejemplo, pueden ser sistemas termodinámicamente estables de una fase (microemulsión) o multifases que contienen una zona de microemulsión [11]. Una vez obtenidas las partículas, el tensioactivo puede ser removido por lavados con solución alcohólica de HCl, NH_4OH o por calcinación. Se ha observado que la calcinación no afecta la distribución porosa, sin embargo, si disminuye la densidad de grupos silanoles ($-\text{SiOH}$) superficiales, lo que afecta la adsorción de moléculas de interés.

Por otro lado, la principal ventaja de esta síntesis radica en la facilidad en la manipulación de las características de las partículas como, por ejemplo, el tamaño de las esferas que se controla con la concentración del agente hidrolizante (urea) o el tamaño de los macroporos que se modifica al cambiar el largo de la cadena del alcohol lineal empleado como co-tensioactivo. A continuación, se mostrarán un par de ejemplos en los que se emplearon estas esferas como soportes para distintas aplicaciones catalíticas de interés:

1. Nanopartículas de TiO_2 para aplicaciones fotocatalíticas:

Los fotocatalizadores de TiO_2 óptimos son nanopartículas (NPs) de 5-50 nm en la fase anatasa [12]. Una carga elevada de

partículas con estas dimensiones podría ser un desafío para soportes con baja áreas específicas y con poros estrechos. Las sílices mesoporosas con una gran superficie ($500\text{-}1000 \text{ m}^2/\text{g}$), como las MCM-41, MCM-48, SBA-15 y KIT-6 se han utilizado ampliamente como soportes de NPs TiO_2 [13,14]. Sin embargo, los diámetros de poro en estos materiales suelen oscilar entre 2 y 15 nm; por lo tanto, la cristalización de NPs con tamaños comparables a los poros provocará, inevitablemente, la obstrucción de estos y por tanto, una disminución significativa de la superficie [15]. Además, para aplicaciones fotocatalíticas, la ubicación de las NPs TiO_2 juega un papel importante en la fotoactividad, ya que las NPs deben ser accesibles tanto para los fotones incidentes como para las moléculas a degradar.

Como la síntesis de las esferas corrugadas de SiO_2 requiere altas cantidades de CTAB, es posible imaginar que antes de retirar la plantilla, los poros están "llenos" con moléculas de CTAB que bloquean la difusión del precursor de Ti y por tanto la formación de NPs dentro de los poros. Sobre esta base, nuestro grupo desarrolló un enfoque práctico para manejar la ubicación de las NPs TiO_2 partiendo de esferas de $w\text{-SiO}_2$ de 460 nm de diámetro, área B.E.T. = $550 \text{ m}^2/\text{g}$ producido por síntesis hidrotérmica, utilizando isopropóxido de titanio en isopropanol [16]. Con esta síntesis se obtuvieron NPs de TiO_2 de 10 nm con cristalitas de anatasa de 6 nm. La carga y la ubicación de las NPs difieren según la presencia o no del CTAB. Las imágenes MEB y MET en la Figura 2 muestran que al eliminar el CTAB antes de depositar el TiO_2 , las NPs están altamente dispersas en una capa híbrida de $\text{SiO}_2\text{-TiO}_2$, lo que resulta en una mayor disminución en el área de superficie (corresponden a la muestra $w\text{-SiO}_2\text{@TiO}_2$). Mientras que, las NPs depositadas en las esferas que contienen

CTAB muestran un crecimiento preferencial en la superficie de la esfera. Este enfoque proporciona diferentes morfologías aprovechando la presencia de moléculas de CTAB dentro de los canales del soporte.

Figura 2. Imágenes MEB y MET de las esferas preparadas por ambas rutas sintéticas. Las escalas corresponden a 100 nm.

La fotoactividad de estas partículas fue probada en la degradación del colorante violeta cristal (VC). Como se ve en la Figura 3, la fotodegradación VC ocurre en mayor extensión cuando se utilizan las partículas por capas $\text{SiO}_2\text{-TiO}_2$ ($w\text{-SiO}_2\text{@TiO}_2$) cuya morfología permite una mejor recolección de fotones.

En el caso de $w\text{-SiO}_2\text{/CTAB-TiO}_2$, la presencia de CTAB aumenta la adsorción del colorante, proporcionando así una base para funcionalizar las partículas del soporte para una interacción más específica con los contaminantes. Esto es altamente favorecedor porque permitiría ajustar las características químicas superficiales para maximizar la captura de los contaminantes.

Figura 3. Actividad fotocatalítica de las partículas $w\text{-SiO}_2\text{@TiO}_2$ comparadas con TiO_2 sin soportar.

2. Lacasa inmovilizada para la degradación de contaminantes por una vía biocatalítica:

La inmovilización de enzimas sobre SiO_2 mesoporoso es una estrategia interesante para la implementación de procesos biotecnológicos empleando enzimas. Sin embargo, existen dos desafíos principales para una inmovilización enzimática eficiente: (i) baja retención de la enzima debido a una débil interacción enzima-soporte, y (ii) a medida que aumenta la carga de la enzima ocurre una obstrucción del sistema poroso que provoca una disminución en la disponibilidad de sitios superficiales lo que limita la cantidad de enzima inmovilizada. La interacción se puede dirigir a una unión covalente con los aminoácidos residuales en la enzima [17]. Algunos grupos funcionales se pueden incorporar a la superficie del SiO_2 para incrementar esta interacción.

Desafortunadamente, la funcionalización suele ir acompañada de una disminución drástica de las características texturales del material, ya que el injerto ocurre principalmente en los mesoporos [18]. Por lo tanto, un soporte eficiente debe poseer una distribución de tamaño de poro tal que

proporcione alta superficie específica para cargas elevadas y suficiente espacio para alojar la enzima sin obstruir el sistema poroso. En este sentido, la configuración única del sistema meso/ macroporoso de w -SiO₂ es adecuado para la inmovilización de enzimas.

Para la inmovilización de una lacasa recombinante LCC3, las esferas de w -SiO₂ fueron funcionalizadas con (3-aminopropil) trietoxisilano (APTES) y glutaraldehído (GA) para evaluar el efecto de la funcionalización en la carga y el rendimiento de la enzima. La capacidad de carga del material se comparó con sistemas conocidos, mientras que el rendimiento del biocatalizador se probó para la decoloración del violeta cristal [19].

Luego de la funcionalización con APTES y APTES-GA se observó un ensanchamiento de las paredes corrugadas (Figuras 4c y 4d) respecto a las partículas iniciales (Figuras 4a y 4b).

Figura 4. a) Imagen MET de la esfera sin funcionalizar, b) Imagen MEB de las esferas sin funcionalizar, c) Esferas funcionalizadas con APTES y d) Esferas funcionalizadas con APTES-GA. La barra de escala en el SEM imágenes corresponde a 500 nm y para los insets es de 100 nm.

Este engrosamiento también puede ser consecuencia de la disolución y recristalización de la sílice bajo las condiciones de reacción. Las esferas funcionalizadas mostraron isothermas de tipo II típicas en materiales no porosos o macroporosos (no mostradas aquí), con una caída significativa del área específica y un ligero aumento en el diámetro de la partícula como se muestra en la Tabla 1. Del análisis elemental (C, H, N), el injerto de nitrógeno es 1,8 mmol/ g (2,5% en peso) y a partir de la pérdida de masa (por análisis termogravimétrico, no mostrado aquí) se encontró que la formación de la imina es casi completa (por la interacción entre el APTES y el GA).

Tabla 1. Diámetro medio de las partículas (Φ), área superficial específica (SSA), volumen de poros, análisis elemental (carbono, hidrógeno y nitrógeno) y pérdida de peso de las partículas.

Sólido	Φ^* (nm)	SSA [#] (m ² /g)	Volumen de poro (cm ³ /g)	C (%)	H (%)	N (%)	Pérdida peso* (%)
w -SiO ₂	549	520	0,87	1,0	1,4	ND	4
w -SiO ₂ -NH ₂	549	125	0,59	13,1	1,4	2,5	11
w -SiO ₂ -NH ₂ -GA	560	99	0,56	15,0	1,6	1,8	18

* Φ = Diámetro medio de las partículas. Se midió a partir de al menos 50 partículas utilizando una imagen SEM de 100KX; la desviación estándar es \pm 7%, #SSA = superficie específica, & La pérdida de peso se midió en el rango (200-800) °C para el w -SiO₂ desnudo correspondiente a la pérdida de grupos silanol (Si-OH) y, en el rango (300-800) °C para el w -SiO₂ funcionalizado. ND= no detectado.

Estos resultados indican que los funcionalizantes se ubican en los poros de 3,5 nm con menor impacto en los macroporos, lo que justifica la caída en el área. Al mantenerse las entradas macroporosas, queda garantizado el espacio para alojar las macromoléculas de enzima que interactuarán con los agentes funcionalizantes injertados en las paredes corrugadas. En este sentido, el sólido funcionalizado con APTES y glutaraldehído nos garantiza una

interacción covalente con la enzima lo que favorece su estabilización en la superficie y evita pérdidas por lixiviación.

La Figura 5 presenta el efecto del pH y la temperatura sobre la decoloración del VC usando la lacasa LCC3 inmovilizada en $w\text{-SiO}_2\text{-NH}_2\text{-GA}$.

Figura 5. Decoloración relativa del VC utilizando LCC3 libre e inmovilizada: a) perfil de pH (25°C) y b) Perfil de temperatura (pH = 4,6 para LCC3 libre y pH = 6 para LCC3 inmovilizada).

El pH óptimo cambia a un valor más alto en comparación con la enzima libre (Figura 5a). Esto se debe a que, en el SiO_2 poroso la distribución de $\text{H}_3\text{O}^+/\text{OH}^-$ dentro de los poros es diferente que en la solución, cambiando el microambiente enzimático [20], la presencia de especies hidroxilo afecta la transferencia de carga entre los distintos sitios activos de la enzima [21]. Esta estabilización a pH neutro es una ventaja porque evita una etapa de acidificación antes de la oxidación.

Por otro lado, la temperatura de incubación tiene un efecto menor sobre la enzima LCC3 libre, ya que la mayor decoloración ocurre a 50 °C y la actividad de la enzima se mantiene cerca de un 80 % por encima de esta temperatura. Sin embargo, para la enzima inmovilizada la temperatura óptima fue 40 °C y, después de este valor, la actividad decae hasta un 40%, probablemente relacionada con cambios conformacionales en las moléculas inmovilizadas inducidas por la temperatura.

Por último, un parámetro importante en este tipo de aplicaciones es la recuperación y reutilización del biocatalizador. Debido a la dimensión de las partículas del soporte, una centrifugación a condiciones suaves e inclusive una etapa de filtración, es suficiente para recuperar el biocatalizador. Luego, los experimentos de reutilización como la mostrada en la Figura 6 indicó que, durante los primeros seis ciclos de reacción, la decoloración relativa del VC no cambió incluso después del almacenamiento a 4 °C durante 1 semana, lo que sugiere que la actividad de la enzima se mantiene inalterada.

Figura 6. Experimentos de reuso del biocatalizador durante seis ciclos y un periodo de almacenamiento a 4°C.

Conclusiones

Las esferas de sílice con porosidad jerárquica son soportes valiosos para aplicaciones catalíticas en comparación con los materiales mesoporosos de sílice convencionales, como MCM-41 y SBA-15. La principal ventaja de esta morfología es la accesibilidad de las moléculas a la superficie de sílice proporcionada por la amplia distribución del tamaño de los poros. Las NPs TiO₂ soportadas en estos materiales exhiben mejor accesibilidad a los sitios activos asegurando altas cargas de TiO₂, mayor área específica, rendimiento fotocatalítico mejorado debido a un efecto de cosecha de fotones y fácil separación de los medios de reacción en comparación con NPs de TiO₂ sin soporte. La fácil adaptación de las propiedades de la superficie en función de la localización del fotocatalizador permite ajustar sus propiedades dependiendo de la necesidad. Para la inmovilización de enzimas de interés industrial como las lacasas, la morfología de estas partículas permite el injerto de APTES y GA en las paredes corrugadas, mientras que las grandes entradas de los poros facilitan el de la enzima sin obstruir el sistema poroso. Esta configuración produce una mayor masa de enzima inmovilizada por área de superficie, en comparación con la sílice mesoporosa convencional.

Referencias

- [1] Lombardo, M. V., Videla, M., Calvo, A., Requejo, F. G., Soler-Illia, G. J. A. *Journal of Hazardous Materials*, 223–224 (2012) 53.
<https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2012.04.049>
- [2] Walcarius, A., Mercier, L. *Journal of Materials Chemistry* 20 (2010) 4478.
<https://doi.org/10.1039/b924316j>
- [3] Su, B. -L., Sanchez, C., Yang, X. -Y. (2011) eds., *Hierarchically Structured Porous Materials*, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Germany.
<https://doi.org/10.1002/9783527639597>
- [4] Sun, M. -H., Huang, S. -Z., Chen, L. -H., Li, Y., Yang, X. -Y., Yuan, Z. -Y., Su, B. -L. *Chemical Society Reviews* 45 (2016) 3479.
<https://doi.org/10.1039/C6CS00135>
- [5] Yokoi, T., Karouji, T., Ohta, S., Kondo, J. N., Tatsumi, T. *Chemistry of Materials* 22 (2010) 3900.
<https://doi.org/10.1021/cm9037846>
- [6] Sun, B., Zhou, G., Zhang, H. *Progress in Solid State Chemistry* 44 (2016).
<https://doi.org/10.1016/j.progsolidstcpro.2016.01.001>
- [7] Gustafsson, H., Isaksson, S., Altskär, A., Holmberg, K. *Journal of Colloid and Interface Science*, 467 (2016) 253.
<https://doi.org/10.1016/j.jcis.2016.01.026>
- [8] Maity, A., Polshettiwar, V. *ChemSusChem*, 10 (2017) 3866.
<https://doi.org/10.1002/cssc.201701020>
- [9] ALOthman, Z. *Materials (Basel)*, 5 (2012) 2874.
<https://doi.org/10.3390/ma5122874>
- [10] Putz, A. -M., Cecilia, S., Ianăși, C., Dudás, Z., Székely, K. N., Plocek, J., Sfârloagă, P., Săcărescu, L., Almásy, L. *Journal of Porous Materials*, 22 (2015) 321.
<https://doi.org/10.1007/s10934-014-9899-z>
- [11] Moon, D. -S., Lee, J. -K. *Langmuir*. 30 (2014) 15574.
<https://doi.org/10.1021/la504207k>
- [12] Chen, J., Qiu, F., Xu, W., Cao, S., Zhu, H. *Applied Catalysis A: General*, 495 (2015) 131.
<https://doi.org/10.1016/j.apcata.2015.02.013>
- [13] Mureseanu, M., Parvulescu, V., Radu, T., Filip, M., Carja, G. J. *Alloys Compd.* 648 (2015) 864.
<https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2012.07.078>

- [14] Tian, L., Liu, H., Gao, Y. Kinetics and Catalysis, 53 (2012) 554.
<https://doi.org/10.1134/S0023158412002315>
- [15] Fei, X., Dong, Y., Liu, Y. Materials and Technology, 31 (2016) 423.
<https://doi.org/10.1179/1753555715Y.0000000073>
- [16] Fuentes, K. M., Sánchez-Dominguez, M., Bilmes, S. A. in: Concepts Semiconductor Photocatalysis IntechOpen, (2019) 1.
<https://doi.org/10.5772/intechopen.86861>
- [17] Dwevedi, A. (2016) Enzyme Immobilization, Springer International Publishing.
<https://doi.org/10.1007/978-3-319-41418-8>
- [18] Maria Chong, A. S., Zhao, X. S., The Journal of Physical Chemistry B, 107 (2003) 12650.
<https://doi.org/10.1021/jp035877+>
- [19] Fuentes, K. M., Coria-Oriundo, L. L., Wirth, S., Bilmes, S. A. Journal of Porous Materials, (2020).
<https://doi.org/10.1007/s10934-020-00988-9>.
- [20] Mazlan, S. Z., Hanifah, S. A. International Journal of Polymer Science, 2017 (2017) 1.
<https://doi.org/10.1155/2017/5657275>
- [21] Agrawal, K., Chaturvedi, V., Verma, P. Bioresources and Bioprocessing, 5 (2018) 4.
<https://doi.org/10.1186/s40643-018-0190-z>.